

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічних наук України

СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України»
(27.03.2025 р.)

Наукова студія «Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти»
(20.03.2025 р.)

Піддячий Володимир Миколайович - доктор філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки ШООН імені Івана Зязюна НАПН України

Джерельна база дослідження

Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників ЗВО технологічного профілю

Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників ЗВО технологічного профілю – це процес та результат системно-структурованого професійного та особистісного розвитку викладачів закладів вищої освіти технологічного спрямування, який відбувається в умовах внутрішньоуніверситетського навчання на основі андрагогічних принципів¹. Воно спрямоване на підвищення кваліфікації відповідно до актуальних потреб закладу освіти та включає семінари, тренінги, воркшопи, інтенсиви та інші інтерактивні формати, що враховують спеціалізацію та рівень кваліфікації викладачів.

1. На основі: Баніт, О. (2023). Корпоративна освіта і навчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти: теоретико-методологічний аспект. *Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи*, 24(2), 36-46.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО

Основними завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти є:

1) підвищення рівня викладання, наукової та творчої діяльності

2) удосконалення набутих та здобуття нових професійних компетентностей (цифрових, управлінських, комунікаційних та інших) відповідно до затверджених стандартів

3) набуття нового професійного досвіду

4) оновлення знань та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес

5) вивчення новітніх досягнень у науці, техніці та виробництві

б) розробка пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу

Навчально-методичний відділ Навчально-методичного центру управління підготовкою фахівців

Формує плани

Надає консультацій щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників на початку навчального року на основі планів роботи кафедр

Готує проекти наказів для направлення працівників на підвищення кваліфікації

Заклади вищої освіти технологічного профілю

Основними видами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є

Висновки

- 1) Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників ЗВО технологічного профілю орієнтоване на засвоєння інноваційних технологій, форм, методів і засобів навчання, вивчення сучасного виробництва, методів управління, досягнень науки.
- 2) Специфіка корпоративного навчання науково-педагогічних працівників ЗВО технологічного профілю полягає у високій гнучкості, адаптивності до потреб працівників та спрямованості на впровадження інновацій. Вона інтегрує професійно-особистісний розвиток науково-педагогічних працівників із загальною стратегією розвитку університету, сприяючи вдосконаленню освітнього процесу та підвищенню його якості.
- 3) Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників спрямоване на забезпечення відповідності їхніх професійних компетентностей потребам ЗВО технологічного профілю, освітнім стандартам та вимогам сучасного ринку праці. Це дозволяє враховувати індивідуальні професійні та особистісні цілі та поглиблювати знання у нових напрямках без відриву від основної роботи, інтегруючи нові підходи й методи у навчальний процес.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

**Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна**

Відділ андрагогіки

Володимир Піддячий

<https://orcid.org/0000-0002-8596-6749>

pvm2010@ukr.net

Дякую за увагу !